

ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИНИ МОНИТОРИНГ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ УЧУН ТАШХИС МАТЕРИАЛЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ

Сирожиддинова Ирода Махаммадовна
Андижон машинасозлик институти
“Гуманитар фанлар” кафедраси доценти
тел: +998 91 605 89 99
E-mail: siroziddinovairoda@gmail.com

Аннотация: Мақолада педагогик таъхис зарур ислоҳ чораларини ишлаб чиқиш, ўқитиш ва тарбия муаммолари бўйича амалга оширилиши, педагогик жараённинг таъхисий-квалиметрик таъминотини ишлаб чиқиш, дидактик тестни ёки квалиметрик анкетани стандартлаштириш технологиялари ва шу технологиянинг бўлимлари ҳақида ёритиб берилган.

Калим сўзлар: кластер, педагогик таъхис, компетентлик, потенциал, муҳандис, технология, таомил.

Abstract: The article discusses the development of necessary measures to reform pedagogical diagnostics, the introduction of teaching and vocational training, the development of diagnostic and qualimetric support of the pedagogical process, the technology of standardization of the didactic test or qualimetric questionnaire, as well as sections of this technology.

Keywords: cluster, pedagogical diagnostics, competence, potential, engineer, technology.

КИРИШ (ВВЕДЕНИЕ / INTRODUCTION)

Мамлакатимизнинг ривожланиб бораётган замонавий таълим соҳасида педагогик фанлар тизими тобора амалиётга қаратилган (таянадиган) фанга айланиб бормоқда. Педагогик фанлар тизими бўлажак муҳандисларнинг касбий тайёргарлигини, муҳандислик соҳада ҳар қандай назарий тадқиқотларни, уларнинг асосланганлигини исботлаш имкониятини

экспериментал тарзда исботламасдан ўтказиб бўлмайди. Бунда педагогик фанлар илмий билишнинг бошқа соҳаларида кенг қўлланиладиган тадқиқот методларига таяниши зарур.

Педагогик технологиялар назариясида лойиҳалаштириш фаолиятига замонавий ўқитувчининг касбий компетентлигини инновацион тури сифатида қаралади ва давлат таълим стандартининг амал қилиши шароитларида бу фаолият ўқитиш жараёнини ташкил қилишнинг сифат жиҳатдан янги шаклига айланади.

Педагогик тадқиқотларнинг ташхисий-квалиметрик таъминотининг асосида бизни қизиқтирадиган объектни давлат таълим стандартлари талаблари белгиладиган эталон билан таққослаш ётади. Бироқ, исталган натижани олиш учун зарур дастлабки материаллар ёки интсрументлар бўлмаса, унда эталон билан квалиметрик таққослаш ижрочининг профессионализми даражасини ва у қўллаган технологияларнинг сифатини баҳолаш имконини бермайди. Таҳсил олувчилар турли потенциал имкониятларга эга бўлган, ўқув жараёни тегишли даражада қуроллантирилмаган ва бирга келувчи вазиятлар исталган натижага эришишга ҳалақит берадиган таълимда айнан мана шунақа вазият юзага келади. [1].

Ўқув режасининг лойиҳаларини амалга ошириш натижасини, мутахассиснинг касбий шаклланиш траекториясини ва ўқитишнинг методик тизимини ўқув ютуқлари даражаларининг мутлақ кўрсаткичлари билан эмас, балки тест натижаларининг тарқоқлик даражасига кўра ўртача қийматга туширилган кўрсаткичига нисбатан баҳолаш лозим. Бу кўрсаткични нормал статистик тақсимланиш билан таққослаб, ўқитувчининг қўл остидаги шогирдларининг ўртача потенциал имкониятларидан қатъий назар касбий сифатларини тавсифловчи меъёрлаштирилган малака коэффицентини олиш мумкин.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ (ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ / LITERATURE REVIEW)

Одатда педагогик таъхис зарур ислоҳ чораларини ишлаб чиқиш мақсадида ўқитиш ва тарбия муаммолари бўйича амалга оширилади. Таъхис усуллари оддий таъқи белгиларга кўра қиёсий баҳолашдан бошлаб, педагогик ўлчов воситалари ёрдамида миқдорий баҳолашгача турли туман бўлиши мумкин. Бироқ, педагогик таъхиснинг барча таомиллари таълим жараёнининг ҳолати ҳақида сифатли хулосаларни олишга қаратилган [2]. Педагогик таъхисдан фарқли ўлароқ, таълим квалиметрияси тест олиш натижаларини давлат таълим стандарти билан таққослашни тақозо этади.

Ушбу хулоса таълим квалиметриясининг классик назарияси [3] доирасида олимлар Ф. Гальтон, К. Пирсон, Г.Ф. Кьюдер, М.В. Ричардсон ва А. Анастаси асарлари асосида олинган. Бироқ, тасвир қилинган квалиметрик таомилни амалга ошириш учун дидактик тестларни стандартлаштириш технологияси асосида иўлаб чиқилган сифатли педагогик ўлчов воситалари зарур. Педагогик ўлчов воситасини яратишда, биринчи галда, ўқув дастури структуравий элементларининг эскперт баҳолашини амалга ошириш зарур.[4]. Ушбу таомил кластер методига киритилган, шунинг учун дидактик тестларни тайёрлаш асосий тадқиқот ишлари билан параллел равишда ўтказилади. Сўнг педагогик ўлчаш воситаси зарурий конструкт хоссаларига эга бўлишини, яъни синов иштирокчиларининг репрезентатив танлаб олинган гуруҳида[5] меъёрий статистик тақсимланишни олиш имконини беришини таъминлаш учун турли даража қийинликдаги тест вазифаларини танлаб олиш амалга оширилади [6].

НАТИЖАЛАР (РЕЗУЛЬТАТЫ / RESULTS)

Ҳар қандай педагогик жараённинг таъхисий-квалиметрик таъминотини ишлаб чиқиш асосида дидактик тестни ёки квалиметрик анкетани

стандартлаштириш технологияси ётади. Бундай технология қуйидагиларни ўз ичига олади:

- ўқув дастуридаги ҳар бир саволнинг аҳамиятлилигини аниқлаш ва структуравий элементларни ажратишни назарда тутадиган экспертизаси. Бу тестнинг мазмунан валидлигини ёки давлат таълим стандарти талабларининг генерал йиғиндиси стратификациясини ўз ичига оладиган танлаб олиш методи асосида мезонлар ва кўрсаткичларни саралаб олишни таъминлайди;

- ўқув дастурининг структуравий элементлари асосида тузилган турли қийинлик даражаларидаги тест вазифаларини танлаш. Бу тестнинг конструкт валидлигини ёки тадқиқот предметини объектив баҳолаш мақсадида жавоб берувчиларнинг ҳар бир мезон бўйича рейтинг балларини тўплашларини таъминлайди;

- таҳсил олувчиларнинг худди бир контингенти топширган иккита тест натижаларининг мувофиқлик даражаси репрезентация маълумотларини статистик қайта ишлаш. Бу педагогик ўлчов воситасининг ишончилигини тасдиқлайди ёки жавоб берганларнинг касбий компетентлигини корреляцион методи асосида аниқлаш ва эксперт мақомини бериш;

- тест олиш натижаларининг ютуқлар даражалари ҳақидаги мустақил маълумотлар билан мувофиқлигини аниқлаш, бу тестнинг мезоний валидлигини ёки экспертлар гуруҳи аъзоларининг фикрлари конкордациясини баҳолашни ва таълим жараёни ҳолатининг интеграл кўрсаткичини ҳисоблашни кафолатлайди.

МУҲОКАМА (ОБСУЖДЕНИЕ / DISCUSSION)

Шу тарзда ишлаб чиқилган педагогик ўлчов воситаларидан фойдаланиш билан олинadиган хулосаларнинг холислиги, аниқлиги ва ички зиддиятлардан холи эканлигига ишонч ҳосил қилиш мумкин. Бу ўқув жараёни лойиҳаларини ва педагогика ўқитишнинг методик тизимини амалга оширишнинг асосий параметрлари ва натижаларини давлат таълим стандартлари, ҳамда касб

таълими муахассисларини тайёрлаш ҳақидаги халқаро конвенция талаблари билан қиёсий таҳлил қилиш имконини беради.

ХУЛОСА (ЗАКЛЮЧЕНИЕ / CONCLUSION)

Демак, педагогик фанларни ўқитишнинг методик тизимини ташхисий-квалиметрик таъминотини ишлаб чиқиш тўлалигича огоҳлантириш функциясини бажариши зарур бўлган мониторинг тадқиқотлар талаблари билан шартланган. Буни амалга ошириш учун тест натижаларини давлат таълим стандарти талаблари билан таққослаш имконини берувчи сифатли педагогик ўлчов воситалари яратилади. Педагогик ўлчов воситасига дастур структуравий элементларининг мазмунини тегишлича адекват тарзда акс эттирадиган зарур қийинлик даражасидаги вазифаларни киритиш билан педагогик ўлчов воситасининг нафақат мазмун жиҳатдан, балки конструкт валиддигига эришиш мумкин ва бу таҳсил олувчиларга қўйиладиган баҳоларнинг холислигини кафолатлайди.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ (ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES)

1. С.И. Магомедовна. Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. [Improving the professional training of future engineers based on the cluster approach](#). Германия-Берлин. 2022/5/2- С.45-48
2. Михайлычев Е.А. Дидактическая тестология. М., 2001. 432 с.
3. Сафонцев С.А. Образовательная квалиметрия в системе повышения квалификации: Монография. Ростов н/ Д.: Ростов, гос. ун-т, 2003. 160 с.
4. Черепанов В.С. Экспертные оценки в педагогических исследованиях. М., 1989.152 с.
5. Сафонцева Н.Ю. Соотношение содержательных и конструктивных свойств дидактического теста // Школьные технологии: Педагогическая диагностика. 2005. № 1. 71-76 с.
6. Аванесов В.С. Композиция тестовых заданий. М., 2002. 240 с.

REFERENCES

1. S.I. Magomedovna. Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. [Improving the professional training of future engineers based on the cluster approach. Germany-Berlin.](#) 2022/5/2. 45-48 pp.
2. Mikhailychev E.A. Didactic testology. M., 2001. 432 p.
3. Safontsev S.A. Educational qualimetry in the system of advanced training: Monograph. Rostov n/A: Rostov, State University, 2003. 160 p.
4. 4. Cherepanov B.C. Expert assessments in pedagogical research. M., 1989.152 p.
5. 5. Safontseva N.Yu. The ratio of the content and design properties of the didactic test // School technologies: Pedagogical diagnostics. 2005. No.1. 71-76 pp.
6. Avanesov B.C. Composition of test tasks. M., 2002. 240 p.